

INVESTIGAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO DE ETÍLICOS E A RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ACADÊMICO EM ESTUDANTES DE MEDICINA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

RESEARCH OF ETHYL CONSUMPTION PATTERN AND THE RELATIONSHIP WITH ACADEMIC
PERFORMANCE IN MEDICINE STUDENTS AT A PUBLIC UNIVERSITY

Camila Lais Neres Da Silva Leles¹, Ana Beatriz Freire Nogueira Lopes¹, José Victor Teixeira Da
Cunha França¹, Isadora Cristina Barbosa Lopes², Rossana Vanessa Dantas De Almeida
Marques³

¹ Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Parnaíba, Piauí – Brasil

³ Docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: augustospereira@outlook.com

Editor Acadêmico: Gabriel da Silva Martins

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Leles CLNS, Lopes ABFN, França JVTC, Lopes ICB, Marques RVDA. INVESTIGAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO DE ETÍLICOS E A RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ACADÊMICO EM ESTUDANTES DE MEDICINA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA. RevICO. 2023; 23:e005. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562704>

Resumo:

Introdução: O uso desordenado de álcool é comum dentre os estudantes universitários e muitos tem seu padrão de consumo classificado como “binge drinking” e pode ser motivada por fatores como busca por aceitação, distância da família e fatores acadêmicos, como o alto nível de estresse a que os estudantes são submetidos. Além disso, tal uso excessivo pode trazer consequências como distúrbios de memória e no aprendizado. **Objetivo:** Compreender os padrões de consumo de álcool e as implicações no desempenho acadêmico dos estudantes de medicina. **Metodologia:** Foi feito um estudo transversal, analítico, descritivo e quantitativo realizado com estudantes de medicina da Universidade Federal do Maranhão - Campus Imperatriz, com amostra de 106 alunos, aplicando formulário e o teste AUDIT. **Resultados e Discussão:** Utilizando uma amostra com média de idade de 22,05 anos, sendo a maioria do sexo feminino, verificou-se que, 42,5% foram classificados como padrão de consumo de “baixo risco”, 36,8% foram classificados como “binge drinking” e 39,6% como “aceitável”. Não foram encontradas associações entre as variáveis de desempenho acadêmico com os padrões de consumo e álcool investigados e o binge drinking presente de modo equilibrado, as principais causas para uso de etílicos relatados foram o estresse e a influência dos amigos, e as principais consequências foram a diminuição da produtividade e alterações no padrão de sono. **Conclusão:** Embora as literaturas apontem uma relação entre o uso do álcool e o desempenho acadêmico, a presente pesquisa não apresenta a mesma tendência conforme a hipótese inicial do estudo.

Descritores: Álcool, Universitários, Desempenho.

INTRODUÇÃO

O uso abusivo do álcool pode ser dividido em binge drinking ou heavy drinking de acordo com a classificação utilizada pelo National Institute on Alcohol and Alcoholism (NIAAA)

dos Estados Unidos. O termo binge drinking se refere ao uso excessivo episódico do álcool e a quantidade observada seria de cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas ingeridas por homens ou quatro ou mais doses ingeridas por mulheres em uma mesma ocasião (NUNES et al., 2012); o termo heavy drinking é definido pelo consumo em maior frequência de mais de quatro doses em um dia ou mais de catorze por semana para homens e para mulheres seria o consumo de mais de três doses em um dia ou mais de sete por semana. Contudo, na condução de estudos com enfoque em estudantes universitários a classificação de binge drinking é mais utilizada (SARAIVA et al., 2015), visto que este público está mais predisposto ao uso exacerbado de álcool de modo episódico em razão do aumento de atividades e eventos sociais do que ao uso diário de substâncias (GONÇALVES et al., 2019).

Ademais, é importante destacar que o uso desordenado de álcool entre os universitários é estimulado por diversos fatores, como distanciamento do núcleo familiar, processo de adaptação ao meio, busca por aceitação entre os pares e alta disponibilidade de bebidas alcoólicas nas diversas ocasiões de festas e bares (SILVA; MACHADO; JUNQUEIRA, 2021). Como prova disso, algumas análises concluíram que os estudantes que não fazem uso de substâncias psicoativas têm a maior probabilidade de morar com os pais, de reprovar o consumo de bebidas alcoólicas, de praticar crenças religiosas e de serem empregados (CÂNDIDO et al., 2018). Também foi observado que os estudantes do gênero masculino apresentaram maior tendência a adotar condutas prejudiciais para saúde em razão do encorajamento da sociedade machista ocidental na adoção de uma vida de excessos para a reafirmação da própria masculinidade (MAHALIK et al., 2007). Por extensão desse raciocínio, a junção de todos esses comportamentos está em consonância com o relatório da Organização Pan-Americana da Saúde que destaca como fatores alarmantes que podem influenciar o engajamento da população em padrões de consumo considerados de risco a aceitação e a banalização significativa do uso de bebidas alcoólicas no meio social e o baixo engajamento dos governos e da população em medidas que visem regular o consumo dessas substâncias.

Outrossim, fatores acadêmicos também podem influenciar o desenvolvimento de consumo exacerbado de substâncias. Estudos observaram uma prevalência crescente do consumo de drogas em estudantes de medicina na medida em que a vida acadêmica avançava, pois estão expostos a diversas condições de estresse durante toda a graduação (CÂNDIDO et al., 2018). Como exemplo de estressores vale destacar a sobrecarga de conteúdos e trabalhos, tempo limitado para execução de atividades, provas e a alta competitividade entre as turmas e dentro dos próprios grupos (MONCADA; BENDEZU; PILLON, 2019).

Destarte, as consequências do uso abusivo do álcool no nível cognitivo apresentam uma relação direta com o desempenho acadêmico dos estudantes, tendo em vista que essa droga prejudica a memória e causa várias disfunções no aprendizado (LÓPEZ-MORENO et al., 2021). Esses prejuízos neurocognitivos estão diretamente associados à ressaca provocada pelo consumo exacerbado de bebida alcoólica, já que ela acomete as regiões executivas do cérebro que são responsáveis pelo controle inibitório, memória operacional, categorização e flexibilidade cognitiva, portanto, pode gerar distúrbios de atenção, redução de habilidades psicomotoras para tarefas cotidianas como dirigir. Logo, essas deficiências podem reduzir o desempenho geral em decorrência da diminuição de produtividade (PALMER et al., 2019). Além disso, prejuízos na saúde física e na vida financeira também foram observados por estudantes que reconheciam o impacto negativo do uso de álcool nas suas atividades acadêmicas (BEWICK et al., 2008).

O desenvolvimento de pesquisas sobre a problemática dos fatores estressantes e dos riscos do álcool para a saúde dos estudantes de medicina são importantes, pois ajudam a entender sobre as causas e as consequências do consumo de etílicos. São os universitários que, no futuro, deverão orientar e aconselhar seus pacientes para a adoção de uma vida saudável. Entretanto, apesar dessa parcela acadêmica, supostamente, conhecer bem os efeitos prejudiciais do uso abusivo do álcool, a busca por substâncias capazes de aliviar situações estressantes e ansiogênicas resultaram no uso e abuso de bebidas alcoólicas como refúgio

ocasional, mas que podem chegar em consequências danosas (NUNES et al., 2012). Além disso, esse estudo se torna importante para a elaboração e implantação de programas específicos de intervenção e proteção, que podem definir medidas a serem inseridas ainda no ensino fundamental e médio com o intuito de minimizar o percentual de consumo de bebida alcoólica em universitários e realizar uma contenção dos danos (NUNES et al., 2012).

Observou-se a falta de estudos longitudinais que acompanhem o desempenho acadêmico da amostra de interesse ao longo de um período maior de tempo, o que dificulta as conclusões dos estudos. Outrossim, a maioria dos estudos objetiva pesquisar o padrão do consumo abusivo de álcool, normalmente, não correlacionado com o desempenho acadêmico dos estudantes de medicina (OLANO; WRIGHT, 2019).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo compreender os padrões de consumo de álcool e as implicações no desempenho acadêmico dos estudantes de medicina. A partir da análise das consequências clínicas e psicomotoras dessa droga lícita. Além disso, é importante compreender a prevalência dos fatores determinantes da utilização crônica do álcool pelos estudantes de medicina e definir os efeitos sociais e econômicos desse problema durante a graduação acadêmica.

METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo transversal, analítico, descritivo e quantitativo realizado com estudantes de medicina da Universidade Federal do Maranhão - Campus Imperatriz, que ocorreu no segundo semestre de 2022. A faculdade instituiu o curso de medicina em 17 de novembro de 2013 e, atualmente, encontra-se na 18ª turma da graduação.

O grupo amostral foi classificado como não probabilístico pois se trata de uma amostra por conveniência na qual os acadêmicos foram contactados e convidados a responder o questionário aplicado por endereço eletrônico ou pessoalmente.

O cálculo do tamanho amostral ocorreu considerando o tamanho da população de 407 estudantes de graduação do curso de medicina do Campus de Imperatriz da UFMA (Portal UFMA). Portanto, esperava-se conseguir uma população de no mínimo 120 pessoas, mas ao final da aplicação houveram 106 respostas.

Para a inclusão no estudo foram utilizados como critérios, indivíduos de ambos os sexos, estar regularmente matriculado no curso de medicina do campus de Imperatriz na Universidade Federal do Maranhão. Ademais, idade menor que 18 anos foi utilizada como critério de exclusão.

Neste estudo, foram coletados dados sociodemográficos, dados educacionais e hábitos de vida. Ademais, foram consideradas como variáveis independentes: sexo (masculino e feminino), idade (em anos), renda (em salários-mínimos), o período que está cursando na graduação, presença de consumo de álcool (que será classificado como abusivo ou não abusivo após análise das perguntas voltadas a esse tópico). Outrossim, outros parâmetros associados ao consumo de etílicos foram utilizados, como a autopercepção do entrevistado da presença de estresse, ansiedade, depressão, distúrbios no trato gastrointestinal, problemas neurológicos e a presença de hepatopatias. Essas variáveis poderiam ou não interferir nos resultados da variável dependente.

A variável dependente foi o desempenho acadêmico, analisado por meio de atividades extracurriculares, coeficiente de rendimento, autoavaliação do desempenho no método PBL. Os indivíduos convidados a participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam o questionário online. Nos casos de rejeição de participação, desistência e inadequação do participante nos critérios de inclusão, não foi considerada a resposta para a pesquisa.

Os estudantes que demonstrarem interesse em participar da pesquisa e se enquadrarem nos critérios de inclusão, tiveram suas respostas do questionário

(<https://forms.gle/KtaofbtkWkKDhnm6>), estruturado com perguntas sobre o consumo de álcool –baseado no questionário AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) elaborado pela OMS– os fatores que influenciam o uso da droga, os efeitos que o consumo ocasiona no indivíduo, e seus aspectos acadêmicos como: participação de atividades extracurriculares e seu coeficiente de rendimento, consideradas para a pesquisa.

As variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de frequências e porcentagens e as quantitativas por média e desvio padrão (média \pm DP) ou mediana e intervalo interquartil (P25-P75). Para comparação das variáveis quantitativas do grupo estudado foi utilizado o teste AUDIT, e para as qualitativas foi utilizado o Teste Qui-quadrado e Exato de Fisher.

No modelo final, o nível de significância adotado será de 5%. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0.

RESULTADOS

A amostra incluiu 106 pessoas com idade entre dezoito e trinta e um anos, sendo a média de idade geral de 22,05 anos. Durante a análise, foi observado que a amostra incluiu 53,8% de mulheres. A maioria dos participantes cursava o ciclo básico (55,66%), e quanto ao consumo de bebidas contendo álcool, dentre os 81 que consomem, 50 relataram uma frequência de 2 a 4 vezes por mês.

As tabelas abaixo pretendem demonstrar as associações entre o tipo de consumo (“binge” e “aceitável”) e o desempenho acadêmico, que foi avaliado pelos parâmetros: Coeficiente de Rendimento (CR) maior que a média 8,9, participação em mais de 1,8 atividade extracurricular e a autoavaliação acima de “regular” no desempenho na metodologia PBL.

Tabela 1. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme dados sociodemográficos, dados educacionais e hábitos de vida.

Variáveis	n	%
Idade		
18 a 20 anos	34	32,07
21 a 25 anos	59	55,66
26 anos ou mais	13	12,26
Coeficiente de rendimento		
Acima da média	57	53,77
Abaixo da média	27	25,47
Sem informação	22	20,75
Sexo		
Feminino	57	53,8
Masculino	48	45,3
Sem informação	1	0,9
Autoavaliação se o álcool afeta desempenho		
Não	73	68,9
Nunca	2	1,9
Sim	11	10,4
Talvez	17	16,0
Sem informação	3	2,8
Tempo de consumo		
1 a 3 anos	21	19,81
4 a 6 anos	35	33,01

7 anos ou mais	23	21,70
Sem informação	27	25,47
Período		
Ciclo básico	59	55,66
Ciclo clínico	37	34,90
Internato	10	9,43
Influência para consumir álcool		
Influência dos amigos	40	19,4
Estresse	41	19,9
Ansiedade	25	12,1
Sobrecarga de conteúdos	26	12,6
Morar sozinho	19	9,2
Alta competitividade	9	4,4
Diversão	19	9,2
Não consome	22	10,7
Sem informações	5	2,4
Efeitos do álcool		
Diminuição na produtividade	39	18,3
Alterações no padrão de sono	33	15,5
Náusea e Vômito	32	15,0
Alterações na sociabilidade	26	12,2
Problemas gastrointestinais	25	11,7
Prejuízos na memória	9	4,2
Distúrbios de atenção	9	4,2
Nenhum	28	13,1
Não consome	7	3,2
Sem informações	5	2,3

Tabela 2. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme o questionário AUDIT.

Variáveis	n	%
Consome bebidas alcoólicas		
Nunca	25	23,6
Uma vez por mês	23	21,7
Duas a quatro vezes por mês	50	47,1
Duas a três vezes por semana	8	7,5
Não cumprir com compromisso		
Nunca	76	71,7
Menos que uma vez ao mês	20	18,9
Pelo menos uma vez ao mês	8	7,5
Pelo menos uma vez por semana	2	1,9
Quantas doses costuma tomar		
0	25	23,7
1 ou 2 doses	17	16
3 ou 4 doses	31	29,2
5 ou 6 doses	17	16
7 a 9 doses	11	10,4
10 ou mais doses	5	4,7
Consome seis ou mais doses		
Nunca	45	42,5
Menos que uma vez ao mês	34	32,1
Pelo menos uma vez ao mês	22	20,8

Pelo menos uma vez por semana	5	4,7
Não conseguiu parar de beber		
Nunca	90	84,9
Menos que uma vez ao mês	11	10,4
Pelo menos uma vez ao mês	4	3,8
Pelo menos uma vez por semana	1	0,9
Precisou beber de manhã		
Nunca	100	94,3
Menos que uma vez ao mês	4	3,8
Pelo menos uma vez ao mês	1	0,9
Pelo menos uma vez por semana	1	0,9
Remorso depois de beber		
Nunca	64	60,4
Menos que uma vez ao mês	31	29,2
Pelo menos uma vez ao mês	10	9,4
Pelo menos uma vez por semana	1	0,9
Não lembrou do que fez		
Nunca	74	69,7
Menos que uma vez ao mês	25	23,6
Pelo menos uma vez ao mês	7	6,6
Ficou ferido ou feriu alguém		
Não	96	90,6
Nunca	3	2,8
Sim, no último ano	1	0,9
Manifestaram preocupação		
Não	91	85,8
Nunca	3	2,8
Sim, no último ano	8	7,5
Sim, mas não no último ano	4	3,8

Tabela 3. Consumo de álcool dividido por sexo.

Variáveis	Consumo de álcool				Total	
	Binge		Aceitável			
Sexo	n	%	n	%	n	%
Feminino	21	19,8	25	23,6	46	43,4
Masculino	18	46,2	17	16	34	62,2

Tabela 4. Padrões de consumo do AUDIT divididos por sexo

Variáveis	Sexo				Total	
	Feminino		Masculino			
Padrão de consumo	n	%	n	%	n	%
Baixo risco	25	23,6	20	18,9	45	42,5
Uso de risco	18	17,0	9	8,5	27	25,5
Uso nocivo	1	0,9	5	4,7	6	5,7
Provável dependência	0	0,0	1	0,9	1	0,9

Tabela 5. Associação entre o consumo de álcool e desempenho acadêmico.

Variáveis	Consumo de álcool				Total	
	Binge		Aceitável		n	%
CR	n	%	n	%	n	%
Acima da média	25	43,9	21	36,8	46	43,3
Abaixo da média	8	29,6	10	37,0	18	16,9
Autoavaliação desempenho	n	%	n	%	n	%
Bom	14	51,9	11	40,7	25	23,5
Ruim	25	44,6	30	53,6	55	51,8
Atividades extracurriculares	n	%	n	%	n	%
Acima da média	27	42,2	19	29,7	64	43,3
Abaixo da média	12	28,6	23	54,8	42	33,0

Tabela 6. Associação entre consumo de álcool e desempenho acadêmico.

Variáveis	Consumo de álcool				Total		p-valor
	Binge		Aceitável		n	%	
CR	n	%	n	%	n	%	
Acima da média	25	43,9	21	36,8	46	43,3	0,476
Abaixo da média	8	29,6	10	37,0	18	16,9	
Autoavaliação desempenho	n	%	n	%	n	%	
Bom	14	51,9	11	40,7	25	23,5	0,934
Ruim	25	44,6	30	53,6	55	51,8	
Atividades extracurriculares	n	%	n	%	n	%	
Acima da média	27	42,2	19	29,7	46	43,3	0,029
Abaixo da média	12	28,6	23	54,8	35	33,0	

Após o cruzamento de dados não houve relação de significância entre os padrões de consumo de álcool e o Coeficiente de Rendimento e com a autoavaliação dos participantes sobre seu desempenho no PBL. Contudo, houve significância entre o consumo e a quantidade de atividades extracurriculares realizadas.

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou investigar o padrão de consumo de álcool dos alunos e compreender a relação entre esse consumo e o desempenho acadêmico dos estudantes de medicina, contudo, ao analisar os dados, não foram encontradas associações entre as variáveis de desempenho com os padrões de consumo investigados e dentre as variáveis escolhidas apenas a quantidade de atividades nas quais o discente estaria envolvido mostrou uma significância, pois os envolvidos em consumo “binge” mostraram tendência de engajarem em menos atividades se comparados ao tipo “aceitável”. Tal achado contrasta com o esperado por López-Moreno (2021) — o qual afirma que há uma relação negativa entre os étlicos e o desempenho acadêmico — mas está em consonância com pesquisas realizadas em outros países, como em El Salvador (OLANO; WRIGHT, 2019) e na Finlândia (EL ANSARI; SALAM; SUOMINEN, 2020) que possuíam objetivos semelhantes aos desta pesquisa e dentre seus achados encontraram nenhuma relação ou até uma associação positiva entre as variáveis. Essas divergências podem ser justificadas pelo uso de diferentes critérios usados para avaliar o consumo de álcool e o desempenho acadêmico.

Ao analisar os resultados obtidos com teste AUDIT, ainda que seus parâmetros não classifiquem diretamente o “binge drinking”, pode-se considerar que a partir dos padrões de consumo alcançados a amostra não apresentou tendências para o beber episódico excessivo previsto na população estudada (SARAIVA et al., 2015), visto que houve um equilíbrio entre as faixas escolhidas, o que possibilitou uma melhor comparação entre as mesmas.

Ademais, apesar do sexo masculino ser destacado como o grupo de maior consumo abusivo de bebidas alcoólicas (MAHALIK et al., 2007), na pesquisa foi possível analisar dados contrários, implicando em 31,6% do classificado como “uso de risco” estava relacionado ao sexo feminino. Esse dado condiz com o aumento observado do consumo abusivo significativo entre mulheres entre 2010 e 2018, especialmente nas faixas etárias de 18 a 24 anos (de 14,9% para 18%) e de 35 a 44 anos (de 10,9% para 14%) (GUERRA et al., 2020)

Além disso, a ausência de significância entre as variáveis escolhidas pode ser associada à classificação de consumo de álcool majoritariamente de baixo risco pelos estudantes, o que mostrou uma certa moderação no consumo para evitar padrões nocivos, e tal fato seria interpretado como um possível reflexo do alto nível de comprometimento e sobrecarga exigidos pelo curso de medicina. Portanto, embora os principais motivos relatados como os motivadores do consumo de álcool sejam o estresse e a influência dos amigos, estes não seriam suficientes para justificar um descontrole, concordando com a visão de alguns participantes que diziam apenas “beber socialmente”. Estes motivos foram igualmente predominantes em pesquisa similar realizada por Chiapetti e Serbena (2007). Além disso, é importante destacar as consequências mais relatadas associadas entre si e o consumo de álcool, dentre elas estavam a diminuição da produtividade (18,3%) e alterações no padrão de sono (15,5%), o que entra em consonância com o estudo de Singleton (2009), visto que usuários de bebidas alcoólicas teriam mais tendência a dormir mais tarde e isso prejudicaria sua produtividade e desempenho nas atividades. Entretanto, vale ressaltar que a maioria dos participantes afirmou que o consumo não prejudicava a realização ou comparecimento em atividades, mas admitiu que o aproveitamento nas atividades não foi completamente satisfatório.

Nessa conjuntura, convém destacar que o presente estudo apresentou limitações, visto que a aquisição de dados auto-relatados dependem da memória e sinceridade dos entrevistados, estes podem sofrer algumas alterações da realidade, como os alunos subestimando o consumo do álcool. Ademais, a amostra utilizada era uma amostra por conveniência, então alguns grupos podem estar sub-representados em razão de desinteresse ou resistência à participação da pesquisa. Outrossim, a falta de significância entre o consumo de álcool e o desempenho acadêmico pode ser atribuída à real falta de associação, ou devido a questões metodológicas, por exemplo, o tamanho da amostra. Apesar dessas limitações, o estudo tem pontos fortes importantes, como ser um dos primeiros voltados a investigar o perfil de consumo, os principais motivadores deste consumo e as principais consequências desse cenário para esta comunidade acadêmica.

CONCLUSÃO

Dessarte, embora as literaturas apontem uma relação entre o uso do álcool e o desempenho acadêmico, o presente estudo não apresenta a mesma tendência conforme a hipótese inicial do estudo. Entretanto, especula-se que a ausência de significância entre as variáveis escolhidas pode ser atribuída ao alto nível de comprometimento e sobrecarga exigidos pelo curso de medicina, desestimulando acadêmicos a se engajarem em padrões abusivos de álcool.

Ademais, apresentaram-se como fatores determinantes para a utilização do álcool o estresse e a influência de amigos. Como efeitos do consumo apresentou diminuição da produtividade e alterações no padrão de sono, indiretamente afetando o desempenho acadêmico dos estudantes.

SUPOORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: The disordered use of alcohol is common among university students and many have their consumption pattern classified as "binge drinking" and can be motivated by factors such as the search for acceptance, distance from the family and academic factors, as a high level of stress to which students are subjected. In addition, that excessive use can have consequences such as memory and learning disorders. **Objective:** To understand the implications for the academic performance of medical students and the abusive use of alcohol. **Methodology:** A cross-sectional, analytical, descriptive and quantitative study was carried out with medical students from the Federal University of Maranhão - Campus Imperatriz, with a sample of 106 students, applying the AUDIT test. **Results and Discussion:** Using a sample with a mean age of 22.05 years, the majority being female, it was found that 42.5% were classified as a "low risk" consumption pattern, 36.8% were classified as "binge drinking" and 39.6% as "acceptable". No associations were found between the variables of academic performance with the patterns of consumption and alcohol investigated and binge drinking present in a balanced way, the main causes for reported alcohol use were stress and the influence of friends, and the main consequences were the decreased productivity and changes in sleep pattern. **Conclusion:** Although the literature points to a relationship between alcohol use and academic performance, the present research does not show the same trend as the initial hypothesis of the study.

Key words: Alcohol, Undergraduates, Performance.

REFERÊNCIAS

1. BEWICK, B. M. et al. Changes in undergraduate student alcohol consumption as they progress through university. *BMC Public Health*, v. 8, n. 1, 19 maio 2008.
2. CANDIDO, F. J. et al. The use of drugs and medical students: a literature review. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 64, n. 5, p. 462–468, 1 maio 2018.
3. CHIAPETTI, N.; SERBENA, C. A. Uso de álcool, tabaco e drogas por estudantes da área de saúde de uma Universidade de Curitiba. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 20, n. 2, p. 303–313, 2007.
4. EL ANSARI, W.; SALAM, A.; SUOMINEN, S. Is Alcohol Consumption Associated with Poor Perceived Academic Performance? Survey of Undergraduates in Finland. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 4, p. 1369, 20 fev. 2020.

5. GUERRA, A. et al. **ÁLCOOL E A SAÚDE DOS BRASILEIROS CISA** -Centro de Informações Sobre Saúde e Álcool Álcool e direção. FICHA CATALOGRÁFICA CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL -CISA. v. 1, p. 1, 2020.
6. GONÇALVES, J. S. et al. Reflexões acerca do panorama de consumo de álcool e/ou outras drogas entre estudantes universitários. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 9, 18 nov. 2019.
7. LÓPEZ-MORENO, M. et al. Influence of eating habits and alcohol consumption on the academic performance among a university population in the community of Madrid: A pilot study. *Heliyon*, v. 7, n. 6, p. e07186, jun. 2021.
8. NATIONAL INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM. Drinking Levels Defined | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA).
9. NUNES, J. M. et al. Consumo de bebidas alcoólicas e prática do binge drinking entre acadêmicos da área da saúde. *Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)*, v. 39, n. 3, p. 94–99, 2012.
- 10.OLANO, R. F. P.; WRIGHT, M. DA G. M. Drug consumption, knowledge on the consequences of consumption and academic performance among college students in San Salvador, El Salvador. *Texto & contexto enferm*, p. e1022–e1022, 2019.
- 11.Plano de Ação para Reduzir o uso prejudicial do Álcool: Avaliação Intermediária - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde.
- 12.PALMER, E. et al. Alcohol Hangover: Underlying Biochemical, Inflammatory and Neurochemical Mechanisms. *Alcohol and Alcoholism*, v. 54, n. 3, p. 196–203, 27 mar. 2019.
- 13.PEUKER, A. C.; FOGAÇA, J.; BIZARRO, L. Expectativas e beber problemático entre universitários. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 22, p. 193–200, 1 ago. 2006.
- 14.SARAIVA, S. DOS S.; MAIA FILHO, A. L. M. Consumo de bebidas alcoólicas e prática do binge drinking entre acadêmicos de Odontologia de uma IES. *Revista Brasileira de Odontologia*, v. 72, n. 1-2, p. 104–108, 1 jun. 2015.
- 15.SILVA, N. D. DE O.; MACHADO, G. F.; JUNQUEIRA, M. A. DE B. Fadiga e uso de álcool por graduandos do curso de Enfermagem. *SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português)*, v. 17, n. 2, p. 82–91, 30 jun. 2021.
- 16.SINGLETON, R. A.; WOLFSON, A. R. Alcohol Consumption, Sleep, and Academic Performance Among College Students. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, v. 70, n. 3, p. 355–363, maio 2009.
- 17.SOUZA, J. DE; HAMILTON, H.; WRIGHT, M. DA G. M. ACADEMIC PERFORMANCE AND CONSUMPTION OF ALCOHOL, MARIJUANA, AND COCAINE AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS FROM RIBEIRÃO PRETO - BRAZIL. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 28, n. spe, 2019.
18. VARGAS-RAMOS, J. C. et al. Academic Performance during the COVID-19 Pandemic and Its Relationship with Demographic Factors and Alcohol Consumption in College

